

“Naqqoshlik san’ati tarixi”

Qoqon DPI talabasi **Abduqaxxarova Madinabonu Sohibjon qizi**

Annotatsiya

Ushbu maqolada qadimdan uy-ro‘zg‘or buyumlariga bo‘yoqlar bilan ajoyib naqshlar ishlanib kelinganligi, hozirda bu naqqoshlik san‘ati deb yuritilganligi, naqqoshlik amaliy san‘atning mustaqil bir turi sifatida qadimdan turli ko‘rinishlarda rivojlanib kelgan, unda o‘zbek ustalari faqat uyro‘zg‘or buyumlarini emas, balki uy-joy va jamoat binolarining ichki qismi devor va shiftlarini ham bezaganliklari haqida soz boradi.

Kalit so‘zlar: Tarixi, ibtidoiy jamoa, naqqoshlik, islmiy turdagi asosiy elementlar, girihlar.

"История узорь"

Абдукаххарова Мадинабону дочь Сохибжан, студентка Кокандского ГПИ

Абстрактный

В этой статье на предметах быта красками издавна наносились замечательные узоры, сейчас это известно как искусство живописи, живопись как самостоятельный вид прикладного искусства развивалась с древних времен в различных формах, в которых узбекская Говорят, что мастера украшали не только предметы быта, но и внутренние стены и потолки домов и общественных зданий.

Ключевые слова: История, первобытная община, живопись, основные элементы исламского типа, гихиры.

"History of painting art"

Abduqakhharova Madinabonu daughter of Sohijjan, student of

Kokand SPI

Abstract

In this article, wonderful patterns have been made on household items with paints since ancient times, now it is known as the art of painting, painting has been developed as an independent form of applied art since ancient times in various forms, in which Uzbek it is said that the craftsmen decorated not only household items, but also the interior walls and ceilings of houses and public buildings.

Key words: History, primitive community, painting, main elements of Islamic type, gihirs.

O'zbek xalqining ko'p asrlik tarixida xalq amaliy san'ati madaniy merosimizning asosiy qismini tashkil qilib kelgan. Inson qo'l mehnati mahsulining san'at darajasiga ko'tarilib, hozirgacha o'z qiymatini yo'qotmagan o'zbek xalq amaliy san'ati turlari go'zalligi va betakrorligi bilan jahonga mashhurdir. Bu taraqqiyot bosqichi haqida fikr yuritar ekanmiz o'zbek amaliy san'atining kelib chiqishi insoniyatning ibtidoiy jamoa davri hayotiga borib taqalishining guvohi bo'lamiz.

O'zbekiston hududida olib borilgan arxeologik qazishlar natijasida topilgan yodgorliklardan olingan ma'lumotlarga ko'ra insonning jismga badiiy ishlov berish usulida buyum yaratish faoliyati tosh asridayoq boshlanib, asrlar osha hozirgacha davom etib kelmoqda.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Ibtidoiy jamoa tuzumidan bizgacha yetib kelgan ashyoviy dalillarni mehnat va ov qurollari, uy – anjom va bezakli buyumlar, odamlar yashagan manzil qoldiqlarida ko‘ramiz.

Qazishlar natijasida tuproq ostidan chiqqan topilmalar xususan odam va hayvonlar jasadining qoldiqlari, g‘or va yerto‘la devorlariga chizilgan sur‘at va bo‘rtma tasvirlar ibtidoiy jamoa davri tarixini o‘rganishning muhim manbai hisoblanadi. Paleolit davrida amaliy – dekorativ san‘at namunalari ham keng tarqala boshladi. Buyumlarni naqsh bilan bezashga, turli taqinchoqlarga tumorlarga ehtiyoj paydo bo‘lganligi arxeologlar tomonidan topilgan ashyoviy buyumlarda namoyon bo‘lmoqda.

Qadimdan uy-ro‘zg‘or buyumlariga bo‘yoqlar bilan ajoyib naqshlar ishlanib kelingan. Hozirda bu naqqoshlik san‘ati deb yuritiladi.

Naqqoshlik amaliy san‘atning mustaqil bir turi sifatida qadimdan turli ko‘rinishlarda rivojlanib kelgan, unda o‘zbek ustalari faqat uyro‘zg‘or buyumlarini emas, balki uy-joy va jamoat binolarining ichki qismi devor va shiftlarini ham bezaganlar.

San‘atning bu turida xalq ichidan chiqqan usta hunarmandlar o‘ziga xos uslublarda ijod qilishgan. Buni boshqa millat vakillarining ijodida ham ko‘rishimiz mumkin. Rus amaliy san‘atida ustalar tekis yog‘och yuziga o‘simliksimon naqsh rasmini tushirib unga maxsus bo‘yoqlar bilan ishlov berishadi. Bo‘yoqlarning uzoq muddat saqlanishi uchun qurigandan so‘ng ustidan bir necha qatlamda tiniq lak surtiladi.

O‘zbek ustalarining ish uslubi esa bunga qaraganda boshqacha bo‘lib ular eskiz bo‘yicha duradgor ishlagan yog‘och buyum yuzasiga yelim surtadilar, uning usti jilvir qog‘oz bilan tekislangandan so‘ng, materiallarga bronza beriladi. Keyin

bronza ustidan ulgi asosida kompozitsiya tushiriladi, uning ustiga qora bo‘yoq surtib, so‘ngra naqsh ishlanadi. Xuddi shunday naqshlarni yanada chiroyli ko‘rinishi va uzoq muddatga saqlanishi uchun naqsh ustidan bir necha bor toza lak surtiladi. Xalq ustalari asarlarini kuzatar ekanmiz naqsh kompozitsiyalarda naqsh elementlarining egri chiziqli o‘simliksimon islimi, hamda geometrik shakllardan hosil bo‘lgan naqsh-girihlar va gulli girihlarni tuzish bilan bezatilganligini ko‘ramiz. Gulli girih esa ikkala tur elementlarning ishtirokidagi bir butun kompozitsiyani tashkil qiladi.

Islimiy turdagi asosiy elementlar –novda, yaproq, gul, g‘uncha kurtak, qalampir, meva, poya kabilar hisoblanadi. Poya va novda turli naqshlarning eng ko‘p uchraydigan elementlaridan biri bo‘lib, ular naqsh kompozitsiyalarining hoshiyalarida qo‘llaniladi.

Girihlar esa to‘rsimon va yulduzsimon bo‘lib, yulduz nurlarining soni 5 tadan 16 tagacha bo‘lgan burchakliklardan iboratdir. Naqshning uchinchi turi hisoblangan gulli girih naqshida esa naqsh geometrik va o‘simlik elementlarining bir-biriga qo‘shib ishlatilishi natijasida hosil bo‘ladi. Bunda geometrik element doimo naqsh markazida joylashadi va tayanch ko‘rinishga ega bo‘ladi.

Naqqoshlik san‘ati mana shunday jozibali ko‘rinishlari bilan xalq amaliy bezak san‘atining asosini tashkil qilib, uning eng nafis turlaridan biri hisoblanadi. Xalq amaliy san‘atining boshqa turlarini naqsh elementlarining ishtirokisiz tasavvur etish qiyin.

Naqshning lug‘aviy ma‘nosi–gul va bezak degan ma‘noni anglatadi. Ular kompozitsiyon qo‘llanishi bilan amaliy san‘at asarlariga jilo bag‘ishlaydi. Bezaklarda qo‘llanilayotgan barcha elementlar esa, tabiatda uchraydigan o‘simlik

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

dunyosi, hayvonlar tasviri va koinot jismlarining eng sodda ko‘rinishlarini badiiylashtirish orqali aks ettiriladi.

Naqqoshlik san‘ati qadimdan insonlar turmushida ishlatiladigan buyumlarni bezatish orqali moddiy muhitini go‘zallashtirishga, estetik boyitishga xizmat qilib kelgan.

Xalq ustalari tomonidan jilolangan me‘moriy obidalar, turar joy va ro‘zg‘or buyumlari go‘zallikni idrok etishda bebaho hisoblanadi. Bu borada otabobolarimizning bizga qoldirgan ma‘naviy merosi cheksiz. San‘at asarlari inson hayotida muhim ahamiyatga ega. Xalq amaliy san‘ati asarlari nafaqat bezakdorligi, chiroyli shakllari, hamda chuqur falsafiy, tarbiyaviy, ruhiy xususiyatlari bilan o‘zining yuksak qiymatiga ega.

Adabiyotlar:

Ortiqboy, S. S., & Makhsudali, J. (2022). A Desire Sung in a Pattern. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN, 3(5), 6-9.

Prozorova, M. N., Zharkov, A. D., Zharkova, A. A., Khamdamova, V. A., Sattorova, S. O., & Losev, V. S. (2021). University graduate career potential in digital transformation period: Features and problems of formation. Linguistics and Culture Review, 5(S3), 1574-1585.

Sattorova, S. O. (2021). PATTERN SUNG ON THE CARPET. Экономика и социум, (5-1), 445-448.

Abdurahimovich, M. A., & Qizi, S. S. O. (2020). Master Student Etiquette. www.conferencepublication.com, 22.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Khaydarovich, A. A. (2020). Colors in Descriptive Art. International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development, 2(12), 20-22.

Mamadjananivich, B. B. IT is Necessary to Feed the World with Beauty!. International Journal on Integrated Education, 3(8), 215-217.

Bulatov S.S., Dadashev I. Naqsh alifbosi. – T: Cho'lpon, 2012.

S.Bulatov "O'zbek xalq amaliy bezak san'ati" T-2010

Ахмедов М.Б. Ёгоч уймакорлиги. -Т.: Адабиёт учкунлари, 2017

Муратов Х.Х., Жаббаров Р.Р. Амалий ва бадиий безак санъати. -Т.: Ижод-принт, 2020